

Söz yaradıcılığında Avropa mənşəli sözlərin rolu

Nərgiz Qurbanlı

ORCID İD 0009-0004-0378-9593

qurbanova_77@mail.ru

Azərbaycan, Bakı

Azərbaycan Dillər Universiteti

Beynəlxalq jurnalistika şöbəsi

tel: 050- 271-85-63

Xülasə

Alınma sözlər Azərbaycan dilinin leksik bazasının zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Bu sözlər dilin təkrarlardan uzaq, ifadəli və rəngarəng olmasına müsbət təsir göstərir. Alınma sözlər sinonim cərgələrin yaranmasına şərait yaradaraq, xüsusən bədii və publisistik dildə ifadə imkanlarını genişləndirir. Lakin alınma sözlərin həddindən artıq və yersiz istifadəsi dilin öz təbiiliyindən uzaqlaşmasına, orijinallığını itirməsinə gətirib çıxara bilər. Bu cür halların tarixi nümunəsi kimi ərəb-fars təsiri nəticəsində türk yazılı dilinin mürəkkəbləşməsi göstərilə bilər. Müasir dövrdə isə Avropa, xüsusən ingilis və rus mənşəli sözlərin çoxluğu analoji təhlükə yaradır. İnformasiya texnologiyalarının, siyasət və iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı olaraq Avropa mənşəli terminlər (məsələn, alyans, menecment, kompüter) dilimizdə geniş yer almaqdadır. Bu sözlər çox vaxt -laş/-ləş şəkilçisi ilə yeni nitq vahidlərinə çevrilir (məsələn, kommersiyalaşdırma, modernləşdirmə). Bununla belə, bu sözlərin geniş auditoriya tərəfindən qavranması çətin olduğundan, jurnalistlər onların izahını verməli və mümkün olduğu qədər Azərbaycan dilində qarşılıqlarını işlətməlidirlər. Uğurlu əvəzləmələrə soyad (familiya), bölgə (region), toplu (məcəmuə) kimi sözlər nümunədir. Lakin bütün sözlərin tərcüməsi uğurlu alınmır. Məsələn, alternativ yerinə seçənək və ya müstəqil yerinə bağımsız işlədilməsi dilin daxili qaydalarına ziddir. Odur ki, yeni sözlər yaradılarkən Azərbaycan dilinin morfoloji və fonetik qanunlarına əməl olunmalıdır. Beynəlxalq terminlərin düzgün işlənməsi, səslənməsi və izahı həm lüğətlərin köməyi, həm də dilin normalarına hörmət etməklə təmin olunmalıdır. Beləliklə, dilimizin zənginliyi və saflığı arasında balans qorunmalıdır.

Açar sözlər: alınma söz, Avropa mənşəli sözlər, türk mənşəli sözlər, söz yaradıcılığı

Giriş

Alınma sözlər dilin leksik bazasının zənginləşməsində az rol oynamır, dilin təkrardan, yeknəsəqlikdən uzaq olmasına müsbət təsir göztərir, alınma sözlər hesabına sinonim cərgələrin yaranması dilə, xüsusən də bədii-publisistik dilə gözəllik, zənginlik gətirir. Amma bir şeyi də nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, başqa dildən yersiz alınan sözlər dilin dəyişməsinə, tədricən öz kökündən, varlığından ayrılmasına da səbəb ola bilər. Belə bir təhlükənin əlamətləri orta əsrlər ədəbi dil tariximizdə müəyyən qədər özünü göstərmişdir. Ərəb xilafətinin güclənib öz sərhədlərini genişləndirməsi Şərqi bir çox başqa xalqları kimi, müsəlmanlığı qəbul edən türk xalqlarının da dilinə, ədəbiyyatına təsir göstərmiş, türk yazılı dili ərəb-fars tərkibləri ilə xeyli dərəcədə mürəkkəbləşib anlaşılmaz şəkə düşmüşdür. Ərəb-fars dillərinin təsiri XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və digər türk ölkələrində davam etmişdir. XX əsrin əvvəllərindən etibarən türk dillərinə rus və Avropa dilləri daha çox təsir göstərməyə başlamışdır. Türkiyə türkcəsində fransız, ingilis sözlərinin çoxluğu təhlükə yaratmışsa, Azərbaycan dilində, həmçinin keçmiş Sovetlər Birliyi tərkibində olmuş digər türk respublikalarında rus sözlərinin çoxluğu təhlükə yaratmışdır.

Metodlar

Bu tezisdə müqayisəli-tarixi, linqvistik analizə əsaslanan metodlar sistemli şəkildə tətbiq edilmişdir. Məqsəd həm dilin inkişaf istiqamətlərini göstərmək, həm də alınma sözlərin istifadəsində düzgünlük və səmərəlilik məsələlərinə diqqət çəkməkdir. Ərəb-fars təsirinin orta əsrlərdən başlayaraq türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində yaratdığı dəyişikliklər, sonrakı dövrlərdə rus və Avropa dillərinin təsiri ilə müqayisə edilir. Müxtəlif tarixi dövrlər qarşılaşdırılır və təsir səviyyəsi zaman kontekstində araşdırılır. Alınma sözlərin morfoloji quruluşu (məsələn: proqnozlaşdırma, kommersionlaşdırma) və bu sözlərə qoşulan şəkilçilər (-laş/-ləş, -ma/-mə) üzərində dilçilik baxımından təhlillər aparılır. Söz yaradıcılığı qaydalarına əməl olunub-olunmadığı araşdırılır.

Nəticələr

Alınma sözlər dilin leksik tərkibinin zənginləşməsində mühüm rol oynayır. Onlar dilin ifadə imkanlarını genişləndirir, sinonimlik əlaqələrinin yaranmasına şərait yaradır, xüsusilə də bədii-publisistik üslubda estetik çalarların artmasına xidmət edir. Lakin bu prosesin tənzimlənməsi, alınma sözlərin yalnız zəruri hallarda, məqsədyönlü şəkildə və Azərbaycan dilinin fonetik, qrammatik və leksik normalarına uyğun şəkildə işlədilməsi zəruridir.

Tarixi təcrübə göstərir ki, ərəb-fars, rus və Avropa dillərinin təsiri nəticəsində türk dillərində, o cümlədən Azərbaycan dilində müəyyən dövrlərdə dilin sadəliyinin itməsi, xalq üçün anlaşılmaq hala düşməsi halları müşahidə olunmuşdur. Buna görə də çağdaş mərhələdə alınma sözlərin istifadəsində ana dilinin daxili imkanlarından maksimum yararlanmaq, qarşılığı olan yad sözləri doğma sözlərlə əvəz etmək, lazımsız təkrarçılıqdan və yersiz yad söz bolluğundan qaçmaq əsas dil siyasəti prinsipi olmalıdır.

Terminlərin geniş ictimai auditoriyaya təqdimində aydınlaşdırıcı ifadələrdən istifadə, media və jurnalistikada söz yaradıcılığı zamanı xalq dilinin xəzinəsinə əsaslanmaq, alınma sözlərə düzgün şəkildə artırmaq və Azərbaycan dilinin söz yaradıcılığı qaydalarına əməl etmək zəruridir.

Nəticə etibarilə, alınma sözlərin Azərbaycan dilinə daxil olması qaçılmaz və təbii bir proses olsa da, bu prosesin düzgün istiqamətləndirilməsi dilin saflığının qorunması və milli-mədəni kimliyin saxlanılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır.

Müzakirə

Siyasi müstəqilliyin əldə edildiyi bugünkü şəraitdə dünyaya inteqrasiya qaçılmaz olduğuna görə inkişaf etmiş xalqların dillərindən müxtəlif sözlərin alınması da qaçılmazdır. Amma bu şərtlə ki, sözlərin ayrı-ayrı dillərdən alınması zəruri ehtiyacdən doğsun, alınma sözlərin işlədilməsində ana dilinin qanunauyğunluqları ciddi şəkildə qorunsun.

Son vaxtlar qəzet və jurnallarda, radio və televiziya, eləcə də müxtəlif saytları əhatə edən sosial şəbəkələrdə ingilis dilindən və digər Avropa dillərindən alınmış sözlərə tez-tez rast gəlirik. Jurnalistlərin işlətdiyi Avropa mənşəli sözlər ictimai-siyasi sahəyə, iqtisadiyyata, elm və texnikaya daha çox aiddir. İctimai-siyasi sahə ilə bağlı aşağıdakı sözləri nümunə göstərmək olar: *alyans, alqoritm, ambisiya, metamorfoza, paritet, avtoritar, referendum, plüralizm, suveren, totalitar, model, piket, alternativ,*

koalisiya, sublimasiya, mobil, simbioz və s. İqtisadiyyatla bağlı yeni sözlər sırasında ən çox işlənən aşağıdakılardır: menecment, biznes, mesenat, kommeresiya, bankir, devalvasiya, valyuta, partnyor, inflyasiya, birja, barter, avro, barel və s. Elm və texnika sahəsi ilə bağlı yeni sözlərə isə aşağıdakıları misal göstərmək olar: kompüter, internet, noutbuk, telekommunikasiya, vab-sayt, bloq, çat və s. [3, s.139]. Türk mənşəli yeni sözlər kimi, Avropa mənşəli yeni sözlər də bir çox hallarda dilimizə məxsus şəkilçilər qəbul edir və nəticədə qrammatik yolla müxtəlif anlayışları bildirən nitq vahidləri yaranır. Qrammatik yolla yeni söz yaradıcılığında yaxından iştirak edən şəkilçilərdən biri *-laş, -ləş* şəkilçisidir. “Bu şəkilçi söz yaradıcılığında, əsasən, iki aspektdə iştirak edir. Birinci halda alınma sözlərə qoşularaq feil düzəldir: *proqnozlaşdırmaq, modernləşdirmək*. Sonra da həmin sözlər *-ma, -mə* şəkilçisi qəbul edərək feili isimlər düzəldir: *proqnozlaşdırma, modernləşdirmə, kommersiyalaşdırma, bürokratlaşdırma, demokratlaşdırma, indeksləşdirmə, liberallaşdırma* və s.” [2, s.190-191]. Türk mənşəli yeni sözlərlə müqayisədə Avropa mənşəli yeni sözlərin geniş auditoriya tərəfindən asanlıqla başa düşülməsi, əlbəttə, mümkün deyil. Avropa mənşəli sözlərin böyük bir qismi terminlərdir ki, bu tipli sözlər ayrı-ayrı elm sahələri ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün daha çox anlaşılındır. Tutaq ki, ictimai-siyasi sahəyə aid olan terminlər sosioloq və politoloqlar, iqtisadiyyata aid olan terminlər sosialoq və politoloqlar, iqtisadiyyata aid olan terminlər iqtisadçılar tərəfindən asanlıqla başa düşülür. Avropa mənşəli terminləri geniş oxucu, dinləyici və tamaşaçı auditoriyasına təqdim edərkən jurnalistlərin aydınlaşdırıcı ifadələr işlətmələri zəruridir. “Onlar termin yaradıcılığında xalq dili xəzinəsindən daha çox faydalanmalı, hazırladıqları, redaktə etdikləri materialları aydın şəkildə, çətin anlaşılan sözləri, terminləri izahlarla aydınlaşdırır sözlərlə təqdim etməlidir” [4, s.23]. Terminlərin aydınlaşdırıcı sözlərlə (*məsələn, kompromis, yəni razılaşma*) təqdim edilməsi jurnalistlə geniş auditoriya arasında əlaqənin möhkəmlənməsinə, heç şübhəsiz, müsbət təsir göstərir. Bu öz yerində. Amma jurnalist Avropa sözləri qarşılaşarkən fərqli yollara da müraciət etməli olur. Belə yollardan biri Avropa mənşəli yeni sözün ana dilimizdə qarşılığını tapmaqdır. Bu yol ərəb-fars mənşəli sözlərin ana dilimizdəki qarşılığını tapmaqda uğurlu nəticələrə gətirib çıxardı. Mətbuatda, radio, televiziya və sosial şəbəkələrdə xeyli sayda ərəb-fars mənşəli söz dilimizin doğma sözləri ilə əvəz edildi: *özəl (xüsusi), özəlləşdirmə*

(*xüsuslaşdırma*), *mənbə* (*qaymaq*), *rəhbər* (*öndər*), *dönəm* (*mərhələ*), *örnek* (*nümunə*), *olay* (*hadisə, əhvalat*), *sayğı* (*hörmət*), *imic* (*nüfuz*), *toplu* (*məcmuə*), *açıqlamaq* (*izah etmək*), *çağdaş* (*müasir*) və s. Bu cür uğurlu əvəzlənmələr Avropa mənşəli sözlərə münasibətdə də özünü göstərdi: *soyad* (*familiya*), *soyqırım* (*genosid*), *bölgə* (*region*), *dərgi* (*jurnal*), *kvorum* (*yetərsay*) *cizgi filmi* (*multifilm*), *yayım* (*translyasiya*), *öncəgörmə* (*proqnoz*). Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, Avropa mənşəli sözlərin öz sözlərimizlə əvəz edilməsi heç də bütün hallarda özünü doğrultmur. Məsələn, *alternativ* yerinə *seçənək*, *lingvist* yerinə *dilbilimçi* işlənməsini uğurlu nümunələr sırasına aid etmək çətindir. Belə uğursuz əvəzlənmələr, heç şübhəsiz, ərəb-fars sözlərinə münasibətdə də özünü göstərir. Məsələn, son vaxtlar mediada *müstəqil* sözünün əvəzinə bəzən *bağımsız* sözünün işləndiyinin şahidi oluruq. Amma bu sözün işləklilik qazandığını söyləmək çətindir. Ona görə ki, “həmin sözü yaradarkən türk dilinin sözyaratma qaydalarına məhəl qoyulmayıb, -ım şəkilçisi feil kökünə deyil, isimə (*bağ* sözünə) artırılıb” [1, s.82]. Müqayisə üçün *duyum*, *yayım*, *durum* (*vəziyyət*), *qurum* (*təşkilat*) və s. kimi xatırlatmaq olar. Bu sözlərdə -ım şəkilçisi məhz feil köklərinə artırılmış və nəticədə uğurlu nümunələr ortaya çıxmışdır. Deməli, söz yaradıcılığında ən mühüm şərtlər ortaya çıxmışdır. Deməli, söz yaradıcılığında ən mühüm şərtlərdən biri Azərbaycan dilinin qanunauyğunluqlarını gözləməkdən ibarətdir, ingilis dili daha mühüm rol oynayır. Mənşə etibarilə latın və yunan dillərindən alınmış bir sıra sözlər belə, başqa dillərə məhz ingilis dili vasitəsilə keçir. Məsələn, eşitmək mənasında latıncadan alınan *audio* sözü ingilis dilində *audio*, *audi*, *auditor*, *auditoria* şəkillərində işlənir və şəkillərdə başqa dillərə keçir. Azərbaycan dilinə gəldikdə isə qeyd edilməlidir ki, *audio* sözündən düzəlmiş sözlər dilimizdə ya ayrıca leksik vahid kimi, ya da söz birləşməsinin bir komponenti kimi işlənir. Məsələn, *auditoriya* sözü Azərbaycan dilində ayrıca leksik vahid kimi götürülür: “Tələbələr auditoriyaya daxil oldular”. *Audio* sözündən düzəlmiş sözlərin çoxunu Azərbaycan dilində söz birləşməsinin tərkib hissəsi kimi görürük: *audio yazı*, *audit yoxlama*, *audio saat*.

“Dictionary of European Anglicism” lüğətində dünyanın 16 dilində eyni şəkildə işlənən ingilis mənşəli beynəlxalq terminlər toplanmışdır. *Bnak*, *biznes*, *disk*, *market*, *media*, *test* və s. belə terminlərdəndir. Adı çəkilən lüğət çağdaş mediada beynəlxalq

terminlərin doğru-düzgün işlədilməsində mühüm rol oynaya bilər. Amma media nümayəndəsi beynəlxalq terminlərdən istifadə edərkən həmin terminlərin Azərbaycan dilində səslənməsinə xüsusi diqqət yetirməlidir. Nəzərə almalıdır ki, istənilən dildən, o cümlədən də ingilis dilindən alınan hər hansı söz Azərbaycan dilinin orfoepiya qaydalarına uyğun şəkildə işlədilməlidir.

Ədəbiyyat

1. Əhmədli N. Jurnalistin nitq mədəniyyəti. Bakı, BDU nəşriyyatı, 2005.
2. Məmmədov M. Mətbuat dilinin leksik xüsusiyyətləri. // Filoloji düşüncələr. Bakı, Nurlan, 2005, s.189-202.
3. Məhərrəmli Q. Radio verilişlərinin dili və üslubu. Bakı, Elm və təhsil, 2011.
4. Sadıqova S. Milli mətbuatda söz yaradıcılığının inkişaf istiqamətləri. // Kütləvi informasiya vasitələrinin dili. Bakı, Elm və təhsil, 2010, s. 23-28.